

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (РУССКОМУ ЯЗЫКУ) В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ

Хамзаева Дилдора Мухторбай кизи-

магистрантка 1-курса направления - Теория образования и воспитания (дошкольное образование) ДИПП

Эл.почта: hamzayevadildora@gmail.com Тел: +998954409395

Аннотация. В данной статье освещается значение русского языка в процессе всестороннего и гармоничного воспитания детей дошкольного возраста. Русский язык положительно влияет на умственное, психическое, речевое и культурное развитие детей. Знание русского языка не только повышает культурный уровень детей, но и помогает им понять культуру других народов. Кроме того, тот факт, что русский язык создаёт широкие возможности для общения, получения знаний и установления культурных связей, делает обучение русскому языку в дошкольных образовательных учреждениях актуальной задачей. В статье раскрываются воспитательные и научные преимущества раннего обучения детей иностранному языку, в частности — русскому.

Ключевые слова: дошкольное образование, воспитание детей, русский язык, обучение иностранным языкам, игровые методы.

THE ROLE OF THE EDUCATOR IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES (WITH A FOCUS ON RUSSIAN) IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Annotation: This article highlights the importance of the Russian language in the comprehensive and harmonious upbringing of preschool-aged children. The Russian language positively influences children's intellectual, psychological, speech, and cultural development. Furthermore, knowledge of Russian not only enhances children's cultural awareness but also helps them understand the cultures of other nations. In addition, the wide opportunities that the Russian language provides in communication, acquiring knowledge, and establishing cultural connections make teaching Russian in preschool institutions a highly relevant issue today. This article outlines the educational and developmental benefits of teaching foreign languages, particularly Russian, to children at an early age.

Keywords: preschool education, child upbringing, Russian language, foreign language teaching, game-based methods.

Введение.

На сегодняшний день процессы глобализации и культурного обмена продолжают набирать силу. Развитие экономических, культурных и научных связей между различными странами требует взаимного изучения и общения.

Это, в свою очередь, повышает значимость иностранных языков, в том числе русского, во многих странах. В настоящее время обучение детей иностранным языкам с раннего возраста не только способствует освоению языка, но и расширяет их мировоззрение, развивает культурную толерантность и формирует навыки социального общения. В разных странах мира иностранные языки, преподаваемые детям, играют большую роль. Например, в европейских странах, особенно в скандинавских, дети знакомятся с иностранными языками с раннего возраста. В Швеции, Норвегии и Дании обучение английскому языку включено в программу для детей, что является важным инструментом подготовки этих стран к глобальным связям и экономической интеграции. Точно так же обучение немецкому языку широко распространено в ряде европейских стран, что необходимо не только для общения, но и для делового общения и экономических связей. Кроме того, в России и странах бывшего Советского Союза, в том числе в Узбекистане, русский язык был основным языком обучения в большинстве дошкольных образовательных учреждений во второй половине XX века и в начале XXI века. На этом языке дети начинают не только общаться, но и знакомиться с мировой культурой, изучать искусство и литературу. Изучение русского языка в России и других постсоветских странах способствует общему развитию детей и знакомству с рядом современных наук. Во многих странах, таких как Япония и Южная Корея, английский язык преподается детям с раннего возраста, что направлено на подготовку молодежи к глобальным экономическим и культурным процессам. В этих странах обучение иностранным языкам имеет свои особенности, особенно использование игровых и интерактивных методов, которые повышают эффективность овладения языком. В Германии и Франции преподается русский язык и другие европейские языки, что дает детям этих стран не только знания языка, но и возможность понять культуру и традиции других народов.

Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев в своей книге «Стратегия развития Нового Узбекистана» отметил важность инвестиций в полное образование, начиная с 3 лет и до 22 лет, подчеркивая, что в развитых странах инвестиции в воспитание и образование детей в этот период приносят в 15-17 раз больше прибыли для общества. В то время как у нас этот показатель составляет лишь 4 раза. Это указывает на важность усиленной работы в сфере образования, особенно с детьми в раннем возрасте. Мы знаем, что для ребенка основными наставниками являются родители. Важно, чтобы воспитание и развитие ребенка с самого раннего возраста становились совместной ответственностью родителей и педагогов. На сегодняшний день в учебных материалах, опубликованных для вузов, проблема начального воспитания детей (с 3 лет) тщательно исследуется. В нашей стране одна из ведущих ученых в области методики дошкольного образования — Фотима Қодирова, которая уделяет большое внимание вопросам развития речи у детей. В своей научной деятельности она акцентирует внимание на обучении детей старшего возраста русскому языку, а также на обучении русскоязычных детей узбекскому языку. Её работы значительно способствуют

улучшению методики преподавания и развивают навыки второй языковой социализации. Похожую тематику можно найти и в учебниках и пособиях, подготовленных Д. Р. Бабаевой. Например, в книге «Развитие речи детей» она утверждает, что основой расширения детского словаря является введение в их речь слов, связанных с конкретной темой, синонимов, антонимов, многозначных слов, что помогает детям формировать языковое сознание. Таким образом, основным источником для расширения словаря детей является речь взрослых, особенно речь воспитателя, поскольку именно воспитатель учит детей правильно выражать и использовать слова. Главной целью занятий является активизация речи детей и достижение правильности их высказываний на русском языке. При планировании занятий воспитатель должен учитывать состояние речи детей в группе, их уровень понимания русского языка и особенности речи в семье. На каждом занятии необходимо всесторонне решать вопросы речи, одновременно работая над фонетическими, лексическими и грамматическими аспектами языка, а также развивая последовательные речевые навыки. Одной из главных проблем обучения русскому языку является возраст детей. Известно, что младшие дошкольники обучаются русскому языку через слова, песни, музыку и игры. Основными целями обучения детей дошкольного возраста русскому языку являются:

- Формирование начальных коммуникативных навыков на русском языке.

- Развитие речи и слуха в контексте восприятия русской речи.

- Установление базовых грамматических и лексических структур.

- Формирование позитивного отношения к изучению иностранных языков в будущем;

- Развитие интереса к жизни и культуре других стран;

- Создание условий для осознания структуры иностранного языка;

- Упрощение понимания материала для детей.

В настоящее время основная цель обучения детей заключается в том, чтобы они могли успешно найти свое место в обществе и продемонстрировать свои возможности в его развитии. Качественное образование является важнейшей частью этого процесса. Креативное мышление — необходимая потребность для развития молодежи сегодня. Творческая деятельность возникает и развивается в процессе активной деятельности. Квалифицированные педагоги помогают формировать и развивать у детей творческие способности, помогая им раскрыть свои таланты. Только те педагоги, которые сами являются творческими личностями, ищущими, постоянно работающими над собой, могут эффективно развивать творческие способности у детей, используя различные методы и формы образования и воспитания для повышения интереса детей. Мы знаем, что воображение детей очень сильно. Они способны увидеть нужную форму даже в самом простом предмете и представить его в другом виде. Они пытаются создать то, что представляют. Когда педагог создает для детей атмосферу поддержки и мотивации, это помогает детям развивать творческое мышление, которое со временем становится их привычкой. В среде воспитанников они учатся

проявлять искреннее отношение к взрослым, включая педагогов, а также уважать мнения и замечания других. [1]

В дошкольных образовательных учреждениях роль педагога в обучении детей русскому языку была рассмотрена с множеством творческих идей и замечаний. В данном источнике также отмечается, что методика преподавания иностранных языков как научная дисциплина имеет более 200 летнюю историю. За это время к методике преподавания иностранных языков были выдвинуты различные подходы. Один из таких взглядов принадлежит академику Л.В. Щербе. По его мнению, любая методика преподавания, независимо от того, является ли она теоретической наукой, решает практические задачи. Методика преподавания иностранных языков основывается не только на психологии, но и на исследованиях общей и частной лингвистики. Профессор В.А. Артемов высказал ценные мысли о взаимосвязи между методикой и психологией. Он полагал, что психология предоставляет материал для методики. При работе с ребенком педагог должен прежде всего наблюдать за ним, а затем использовать различные методы, чтобы достичь своей цели. Например, при использовании метода беседы беседа должна протекать естественно и свободно. Если ответ логичен и грамматически правилен, короткий ответ будет более убедительным, чем развернутый. Для получения правильного ответа важно правильно сформулировать вопрос. Вопросы должны быть простыми, точными и понятными. [3] При формулировании вопросов необходимо учитывать индивидуальные особенности школьников и использовать такие вопросы, которые им понятны и соответствуют их уровню лексики и фразеологии, что требует значительного педагогического и методического мастерства.

Это должно быть в форме, требующей применения:

Это что? – Это кукла.

А это что? – Это мишка.

Затем следует задавать вопросы, в которых участвуют слова «да» и «нет», которые используются для подтверждения или отрицания:

Это кубик? – Да, это кубик.

Это мяч? – Нет, это шар.

Вопросы должны постепенно усложняться, чтобы дети были вынуждены использовать грамматические формы слов, которые не применялись в вопросах:

Это какой кубик? – Это красный кубик.

Учителю следует внимательно относиться к ответам детей. На первых занятиях он должен демонстрировать примеры ответов. Дети должны научиться не только отвечать на заданные вопросы, но и задавать вопросы самостоятельно. К.Д. Ушинский придавал большое значение этому методу. Он писал: "...в процессе усвоения знаний ученик должен быть не только свидетелем слушателем, но и активным участником, что делает уроки гораздо более интересными". Дидактические игры играют важную роль в развитии детей, улучшая их деятельность и интеллектуальные способности. Соблюдение правил игры и их выполнение обогащают содержание игры. [3] В дидактических играх

широко используются натуральные объекты и предметы. Для дидактических игр нужно выделить время и место в распорядке дня ребёнка. Такие игры проводятся как в процессе занятий, так и в свободное время, индивидуально или в группе. При этом содержание и результат игры должны быть тщательно продуманы. В дидактических играх должны соблюдаться следующие правила:

Пошаговое воздействие.

Ответ на заданный вопрос.

Умение слушать мнение других.

Не мешать другим участникам игры.

Соблюдение правил игры.

Признание своих ошибок.

В дидактических играх важно учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. Важную роль в игре играет темп и ритм игры: слишком медленный и однообразный темп может затянуть игру и вызвать у детей скуку, слишком быстрый темп может вызвать возбуждение и привести к различным спорным ситуациям. Очень важно, чтобы взрослые правильно оценивали участников игры. Игра оказывает большое влияние на развитие не только речи, но и творческих способностей детей.

Заключение.

Подводя итог, можно сказать, что процесс обучения иностранному языку, в частности, русскому языку, детей дошкольного возраста является сложным, но в то же время крайне важным и перспективным процессом. В этот период ребенок находится на самой активной стадии когнитивного развития, что обуславливает его высокий интерес к языку, способность к подражанию и быстрой запоминанию. Именно поэтому процесс обучения иностранному языку, начавшийся в этом возрасте, становится основой для формирования устойчивых языковых навыков в будущем. В центре этого процесса, безусловно, стоит педагог (воспитатель). Именно педагог вовлекает ребенка в изучение языка, создает для него интересную атмосферу и, используя свои методические подходы, профессиональные навыки и личные качества, оказывает непосредственное влияние на мировоззрение ребенка. Квалифицированный педагог выбирает учебный материал, соответствующий возрасту, психологическим особенностям и индивидуальности ребенка, применяя современные интерактивные и коммуникативные методы, а также дидактические игры, наглядные вспомогательные средства и практические занятия для организации увлекательного и эффективного учебного процесса. Поэтому одним из важных аспектов современной образовательной системы является регулярное повышение квалификации педагогов, работающих в сфере преподавания иностранных языков, оснащение их инновационными методиками и поддержка, что является неотъемлемой частью современной образовательной практики.

Ссылки

- [1]. БАБАЕВА Д.Р., "ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ." Ташкент, 2018, стр. 210-211.
- [2]. БАБАЕВА Д.Р., НАЖМИДДИНОВА Г.О., "Развитие речи детей." Ташкент: <<Иновация-Зиё>>, 2022.
- [3]. ҚОДИРОВ В.А., "Развитие речи детей раннего возраста (до 3 лет)." Статья, 2024 год.
- [4]. МАННАБОВА М., "СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА." Статья, март, 2022.
- [5]. МИРЗИЁЕВ Ш.М., "Стратегия развития Нового Узбекистана." Дополненное второе издание. Ташкент: "Узбекистан" издательство, 2023.
- [6]. РАХИМОВА С.С., "Современные методы развития творческих способностей педагогов дошкольных образовательных учреждений." Учебное пособие. Ташкент, 2022, стр. 36-37.
- [7]. САНАКУЛОВ З., Б. ЖЎРАБОЕВ, "СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ." Статья, 2021 год.
- [8]. ЭШОНҚУЛОВ, ОСХОДИЕВА П., "Методика и актуальность обучения русскому языку детей дошкольного возраста." Апрель, 2023 год.